

Volume II | Issue 3 | March-April | 2024

Journal of
RESEARCH
and **INNOVATIONS**

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ISSN: 2181-4058

Available online at www.imfaktor.com

IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ - 2024

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Якубжон Хатамович Юлдашов – қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, профессор,
4. Камалова Дильфуза Энуаровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
5. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
6. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
7. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
8. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
10. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
11. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
12. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич – қишлоқ хўжалиги ф.б.ф.д (PhD)
14. Каримова Дилафрўз Ҳалимовна Филология – филология ф.б.ф.д (PhD)
15. Маҳмудова Муаттар Мақсатуллаевна – филология ф.б.ф.д (PhD)
16. Юлдашева Дилафруз Махамадалиевна – филология фанлари доктори

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

РАЖАБОВ Нодирбек Боходирович

*“Recovery.uz” маълумотларни тиклаш бўйича
юқори тоифали муҳандис*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11077058>

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ: ПРОРЫВ В ЕМКОСТИ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

АННОТАЦИЯ

В современном мире, где объемы данных увеличиваются каждый день, важность надежных технологий хранения становится критически важной. Технологии жестких дисков, такие как перпендикулярная магнитная запись (PMR) и запись с наложением дорожек (SMR), обеспечивают значительное увеличение емкости без расширения физического размера устройств. Эти достижения не только повышают плотность данных, но и открывают новые возможности для их использования в центрах обработки данных, облачных хранилищах и корпоративных серверах, способствуя технологическому прогрессу. Развитие этих технологий способствует повышению эффективности хранения и обработки больших объемов данных, что является ключевым для поддержки современных бизнес-процессов и исследовательских проектов. Ожидается, что будущие инновации позволят ещё больше увеличить емкость хранения при одновременном уменьшении энергопотребления и стоимости оборудования.

Ключевые слова: жесткий диск, перпендикулярная магнитная запись, PMR, SMR, технология хранения данных, увеличение емкости, центры обработки данных, облачные хранилища, инновации в хранении данных.

DEVELOPMENT OF DATA STORAGE TECHNOLOGIES: BREAKTHROUGH IN HARD DRIVE CAPACITY

ANNOTATION

In today's world, where data volumes are increasing every day, the importance of reliable storage technologies has become critical. Hard drive technologies such as perpendicular magnetic recording (PMR) and superimposed recording (SMR) provide significant increases in capacity without increasing the physical size of the devices. These advances not only increase data density, but also open new possibilities for its use in data centers, cloud storage and enterprise servers, facilitating technological progress. The development of these technologies is helping to improve the efficiency of storing and processing large volumes of data, which is key to supporting modern business processes and research projects. Future innovations are expected to further increase storage capacity while reducing power consumption and hardware costs.

Keywords: hard disk, perpendicular magnetic recording, PMR, SMR, data storage technology, capacity expansion, data centers, cloud storage, innovations in data storage.

MA'LUMOTLARNI SAQLASH TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH: QATTIQ DISK SIG'IMIDAGI YUTUQ

ANNOTASIYA

Zamonaviy dunyoda, har kuni ma'lumotlar hajmi ortib bormoqda, ishonchli saqlash texnologiyalarining ahamiyati tanqidiy darajada muhimdir. Qattiq disklar texnologiyalari, masalan, perpendicular magnit yozuvi (PMR) va yo'laklarni qoplash yozuvi (SMR), jismoniy hajmini kengaytirmasdan sig'imni sezilarli darajada oshirishni ta'minlaydi. Bu yutuqlar nafaqat ma'lumotlar zichligini oshiradi, balki ulardan ma'lumotlarni qayta ishlash markazlarida, bulutli saqlashlarda va korporativ serverlarda foydalanish uchun yangi imkoniyatlar ochadi, texnologik taraqqiyotni qo'llab-quvvatlaydi. Bu texnologiyalarning rivojlanishi katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash samaradorligini oshirishga yordam beradi, bu zamonaviy biznes jarayonlari va ilmiy loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun kalitdir. Kelajakdagi innovatsiyalar saqlash sig'imini yanada oshirish imkonini berishi kutilmoqda, bu bilan birga energiya iste'moli va uskunalar narxini kamaytiradi.

Kalit so'zlar: qattiq disk, perpendikulyar magnit yozuv, PMR, SMR, ma'lumotlarni saqlash texnologiyasi, sig'imni kengaytirish, ma'lumotlar markazlari, bulutli saqlash, ma'lumotlarni saqlashdagi innovatsiyalar.

В эпоху цифровизации объемы данных, генерируемых и обрабатываемых в различных секторах, растут экспоненциально. Это вызывает повышенный спрос на инновационные технологии хранения, способные не только справляться с увеличением данных, но и обеспечивать их безопасность и доступность. Развитие технологий перпендикулярной магнитной записи (PMR) и записи с наложением дорожек (SMR) является ключевым элементом в ответ на эти вызовы.

Текущее состояние технологий хранения данных. Современные решения по хранению данных варьируются от традиционных жестких дисков до новейших SSD и облачных технологий. Каждое из этих решений имеет свои преимущества и недостатки, например, в плане скорости доступа к данным, стоимости и надежности. Жесткие диски остаются важной частью этого спектра благодаря своей высокой емкости и относительно низкой стоимости, особенно в контексте PMR и SMR технологий, которые значительно увеличивают плотность хранения данных.

Прорывные технологии в хранении данных. Перпендикулярная магнитная запись (PMR) и запись с наложением дорожек (SMR) представляют собой значительные инновации, увеличивающие количество данных, которые можно сохранить на единицу площади. Эти технологии не только повышают общую емкость устройств, но также способствуют развитию архивного хранения данных, где скорость записи не является критическим фактором. Интеграция современных технологий с облачными решениями также начинает играть ключевую роль в оптимизации управления данными и обеспечении их надежности и доступности на глобальном уровне [1].

Воздействие на индустрию и бизнес. Инновации в области хранения данных приводят к значительным изменениям в бизнес-ландшафте, позволяя компаниям сокращать операционные затраты и повышать эффективность обработки данных. Улучшенная аналитика больших данных напрямую влияет на принятие стратегических решений и может значительно улучшить оперативную деятельность компаний в различных отраслях.

Будущие направления и потенциал роста. Ожидается, что интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения с системами хранения данных откроет новые возможности для автоматизации и оптимизации управления данными.

Эти технологии предоставляют возможности для создания самообучающихся систем, которые могут адаптироваться к изменениям в данных и оптимизировать процессы обработки без прямого человеческого вмешательства, способствуя развитию умных городов, усовершенствованных систем здравоохранения и персонализированного маркетинга.

Технология TRIM: Расширенный анализ влияния на SSD.

Введение в технологию TRIM. Технология TRIM является ключевым механизмом оптимизации работы твердотельных накопителей (SSD), который способствует увеличению их производительности и продлению срока службы. Введенная как стандарт ATA в рамках команды DATA SET MANAGEMENT, TRIM играет решающую роль в управлении процессом стирания данных на SSD. Эта технология позволяет операционной системе сообщать SSD о том, какие блоки данных больше не считаются нужными и могут быть стерты.

Механизм работы TRIM. На низком уровне TRIM модифицирует карту использования данных накопителя, что позволяет контроллеру SSD эффективно перераспределить запись новых данных на "свежие" блоки, минимизируя износ и увеличивая скорость записи. В традиционных HDD неиспользуемые данные просто перезаписываются, но в SSD каждый блок данных должен быть сначала стерт перед перезаписью, что может значительно замедлить операцию записи, если не использовать TRIM.

Термодинамика и кинетика процессов стирания в SSD. Процесс стирания в твердотельных накопителях сопряжен с изменением состояния электрических зарядов в ячейках памяти. Каждая ячейка памяти состоит из транзистора с плавающим затвором, который может хранить электроны. При записи данных заряды электронов накапливаются, модифицируя пороговое напряжение транзистора, что определяет, будет ли ячейка представлять бит 0 или 1. Стирание данных включает удаление электронов, что требует применения обратного напряжения, вызывая туннелирование электронов через оксидную пленку. Этот процесс может привести к деградации оксидного слоя и уменьшению надежности хранения данных [2].

Роль TRIM в поддержании производительности SSD. Благодаря использованию TRIM, SSD может эффективно "подчищать" старые данные на физическом уровне, предотвращая необходимость в стирании блоков данных в момент записи новых. Это обеспечивает не только более высокую скорость записи, но и снижает нагрузку на контроллер накопителя, продлевая тем самым его срок службы. Кроме того, технология TRIM улучшает управление износом накопителя, распределяя операции записи и стирания равномерно по всем блокам памяти, что предотвращает преждевременное выход из строя отдельных ячеек.

Сквозное и аппаратное шифрование: Ключевые технологии для защиты конфиденциальности данных.

Сквозное шифрование. Сквозное шифрование (End-to-End Encryption, E2EE) является одним из наиболее эффективных методов защиты данных, передаваемых и хранимых в сетевых и облачных сервисах. Этот метод обеспечивает, что данные шифруются на стороне отправителя и остаются зашифрованными на всем пути их передачи и хранения, расшифровываясь только на стороне получателя. Это предотвращает возможность их перехвата и прочтения третьими лицами, включая провайдеров облачных сервисов и интернет-провайдеров.

Аппаратное шифрование. Аппаратное шифрование обеспечивает защиту данных на уровне физического устройства, используя встроенные механизмы шифрования, обычно реализованные на аппаратных контроллерах накопителей, таких как SSD и HDD. Этот метод шифрования не зависит от программного обеспечения операционной системы и предлагает высокую скорость обработки данных при сохранении высокого уровня безопасности. Аппаратное шифрование особенно эффективно для защиты данных в случае физического доступа к устройству неавторизованными лицами [3].

Заключение. Технология TRIM представляет собой неотъемлемую часть современных архитектур твердотельных накопителей, способствуя оптимизации их работы и повышению общей эффективности систем хранения данных.

По мере развития технологий SSD, роль TRIM будет только усиливаться, поскольку важность быстрой и надежной обработки больших объемов данных продолжает расти во всех сферах информационных технологий.

Внедрение сквозного и аппаратного шифрования в современные архитектуры хранения данных усиливает важность таких технологий, как TRIM и других современных методов управления данными. Эти шифровальные технологии играют критическую роль в обеспечении конфиденциальности и безопасности данных, что становится всё более важным в условиях роста объемов цифровой информации и угроз кибер безопасности.

Развитие технологий хранения данных, включая инновации в области шифрования, остаётся на переднем крае технологического прогресса, что необходимо для обеспечения не только эффективности, но и надёжности будущих информационных систем. Таким образом, продолжение инноваций в этой области будет поддерживать стабильность, скорость и конфиденциальность данных во все более информационно-насыщенной глобальной среде.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Юрий Смирнов. Секреты эксплуатации жестких дисков ПК. 2-е издание. Санкт-Петербург. «БХВ-Петербург»-2008
2. В. А.Павлов. Подсистема дисковой памяти ПК. Учебное пособие для вузов. Саров. СарФТИ-2002
3. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си/Пер. с англ. — СПб.: Нев. Диалект, 2001

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz